

ИБН СИНО ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА БИЛИШ НАЗАРИЯСИ**Рустамов Илхомиддин Абдуқодирович**

ТАТУ Фарғона филиали доценти, фалсафа фанлари бўйича PhD

Аннотация: Мақолада Шарқ уйғониш даврининг буюк алломаларидан бўлган Абу Али ибн Сино фалсафий таълимотида билиш назарияси ва сезиш масалаларини чуқур тадқиқ қилган. Шунингдек мутафаккирнинг ички ва ташқи сезиш, тасаввур қилиш каби қарашлари ёритилган.

Калит сўзлар: билиш, сезиш, кўриш, тасвир, жисм, шакл, идрок, тасаввур.

Абу Али ибн Сино мамлакатимиз фалсафа фани тарақиётига муносиб хисса қўшган буюк олимлар қаторига киради. Янги фуқоролик жамиятини ривожлантириш даврида, Мутафаккир Абу Али ибн Сино ижодини ижтимоий фалсафа нуқтаи назаридан ўрганиш, тадқиқ қилиш муҳим илмий амалий, назарий аҳамиятга эгадир. Ўзбекистон Республикаси Президенти таъкидлайдики, “Биз аждодларимизнинг ёрқин хотирасини асраб-авайлаб, қалбимизда, юрагимизда абадий сақлаймиз. Букилмас ирода, фидойилик ва жасорат намунасини амалда намоеън этиб, ўз ҳаётини азиз Ватанимизнинг ҳар томонлама равнақтопишига бағишлаган устоз ва мураббийларимиз, замондошларимиз билан биз чексиз фахрланамиз”⁴⁶.

Ибн Сино фалсафий таълимотида билиш назарияси ва сезиш масалаларини чуқур тадқиқ қилган. Аллома инсоннинг кўриши жараёнини тушинтиришда Платон ва Демокрит фикрларини танқид қилади, ушбу муаммо бўйича ўзининг мустақил фикрини баён қилади. Унинг фикрича инсон кўриш жараёнида объектив нарсаларнинг фақат рангини англаймиз. Бу сезиш ташқи дунёдаги нарсаларнинг ранги орқали, яъни ушбу предметларга ёруғлик тушганда, гўёки ташқи предметларнинг ойнадаги гавдаланиши каби воқелик содир бўлади. Мутафаккир хулосасига кўра, инсоннинг кўриш жараёни, сезгимиз орқали намоеън бўлаётган предметларнинг гавдаланиши бўлиб, бу нарсанинг тасвири эмас, балки унинг образидир.⁴⁷

Ибн Сино тасавурни махсус сезги орқали билишнинг махсус шакли сифатида қарамайди, шу билан биргаликда тасавурни умимий сезги, олдиндан ҳис қилиш сезиш сифатида ишлатади. Ибн Сино тасвирлашича, инсон ташқи сезгилар таъсирида, объектив жисмларнинг образини тўлиқ ҳолда, яъни ўзини

⁴⁶ Шавкат Мирзиёев. Эркин ва фаровон, демократик ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг кўшма мажлисидаги нути. Тошкент, “Ўзбекистон”, 2016, стр.5.

⁴⁷ Ибн Сина. Книга спасения. Перевод А.В. Сагадеева. – В кн.: Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. – М., 1961, с.221-222.

тасавурида намоён қилади. Таъкидлаш лозимки, сезги органлари фаолияти натижасида олинган турли таъсирлар, умимий сезги орқали бирлашади ва ягона билишни ташкил қилади. Мазмунни қабул қилиш вазифалари бошқа сезги органларига, кутилаётган куч сифатида юкланади. Ибн Сино тасавур қилиш мазмунини, тасавур образидан фарқлайди, чунки образ, унинг фикрича, сезги органлари томонидан англанади ҳамда умимий сезги орқали қабул қилинади. Мазмун эса, бўлиши мумкинлиги кутилаётган кучлар томонидан қабул қилинган, лекин, сезги органлари томонидан олдиндан идрок қилинмаган воқеликдир. Шу мунособат билан Ибн Сино қўйнинг сезгиларини мисол келтиради. Қўй кўриш жараёни орқали, унга қараб келаётган мавжудоднинг шакли, рангини сезади, шунингдек унинг овозини эшитади. Натижада ушбу нарсанинг бўри эканлигига ишонч ҳосил қилади, бўри образини тушунади. Бу воқелик умимий тушунчанинг функциясидир. Бундан кейин қўй, яъни бўри образини, унинг душманлиги, ундан келадиган хавфни тасавур қилганидан кейин, гарчи бевосита сезги органлари туфайли уларнинг мазмунини тушунмаса ҳам ўзини муҳофаза қиладиган ҳаракатларни амалга оширади. Кутилаётган кучлар томонидан амалга оширилган, тасавур қилишнинг функцияси шундан иборатдир.⁴⁸

Ташқи сезиш, бу ташқаридаги жисмнинг муайян сезги органига таъсири натижасида содир бўлади. Ички сезиш эса ташқи сезгилар туфайли вужудга келади. Одатда сезгида акс этган маълумотлар орқали тасавур вужудга келади. Аммо идрок этиш, тасавур қилиш икки хил бўлади, биринчиси сезги билими шаклида, иккинчиси мазмун шаклида намоён бўлади. Билимларнинг бундай турлари мутафакир томонидан биринчи ва иккинчи тасавур сифатида тасвирланади. Ҳар иккала тасавур орасидаги фарқ шундан иборатки, биринчи ҳолатда бевосита шаклнинг ўзини идрок қилинади, иккинчиси эса жисмларни турли нарсалар орқали қабул қилиб унга бошқача шакл беради, бундай шароитда иккинчи тасавур мазмун шаклида, сезги тасавури асосида шаклланади.

Ибн Синонинг билиш назариясида тасавур қилишга алоҳида эътибор берилган. Аллома фикрича тасавур борлиқни билишнинг ижодий ёндошув орқали амалга ошириладиган шаклидир. Мутафаккирга кўра тасавур қилиш сезги кучлари орқали амалга оширилади, булар ўзгартирувчи деб номланади ва миянинг ўрта қисмида жойлашган бўлади. Ушбу ички сезги кучларининг функцияси муайян образлар ва мазмунлар англаниши туфайли хотирада сақланаётган тасвирий кучларда ўз аксини топгандир. Ибн Сино фикрича, тасавурнинг асосий қонуниятлари образлар ва мазмунларнинг бирлашиши ва тарқалишида ўз аксини топган ҳолат бўлиб, тасавур қилинган жисмларнинг

⁴⁸ Қаранг: Закуев А.К. Психология Ибн Сины. - Баку, 1958, с.43.

объектиб борлиқдаги намоёнлигидир. Аллома ўзининг “Файласуфларнинг ҳукмдорга совғаси боби” асарида муайян образларни тасвирлаш, турли образлар ва ҳар хил шакллардаги ифодасида гавдаланишини қайд қилади. Масалан инсон образини от образи билан биргаликда тасвирлаб, биз инсон ва отнинг алоқадорлигини тасавур қиламиз. Баъзи ҳолларда жисмнинг янги образи унинг бир қисмини кичрайтириш, ёки бўлиш орқали тасвирланади. Инсон баъзи ҳолларда одам образини унинг бошисиз тасавур қилиши мумкин. Баъзан эса тасавур учун янги образ мазмун билан бирлашган ҳолда тушунилади. Биз инсоннинг ранги ҳақида тасавур ва тушунча ҳосил қилишимиз мумкин. Баъзи ҳолларда тушунчаларнинг ўзгариши туфайли янги образ ҳақида умумий мазмундаги тасавур ҳосил бўлади. Ибн Сино тасавурнинг икки шаклини қайд қилади, биринчиси умумий тасвирлаш, иккинчиси ўзгарувчан, ижодий характерга эгаллиги. Инсондаги фантазия ва тасавур қилишни ички сезгилар гуруҳига киритади. Шу билан биргаликда фантазия ва тасавурнинг объектив воқеликдан ажралмаган билимлар шакли, уларнинг кўриниши эканлиги, уларнинг сезги органлари орқали олинган муайян маълумотлар асосида шаклланишини қайд қилади. Ибн сино таъкидлайдики, ички сезгиларга фантазия кучлари ҳам киради, яъни умимий сезги миянинг олдинги қоринчасида жойлашган куч бўлиб, бешта сезги органларида вужудга келган кучларнинг бутун шаклларни мустақил қабул қилади. Аммо ҳар қандай фантазия ва муайян тасавур, сезгиларга асосланганлиги ва мавжуд жисмлар ҳақидалигини англамайди. Баъзи ҳолларда одамлар, мавжуд бўлмаган жисмлар ҳақида ҳам тасавурга эга бўладилар. Шундай қилиб Ибн Сино фантазия ва тасавурни ижодий билишнинг шакли сифатида қайд қилади. Шу билан биргаликда ушбу шаклларнинг мазмунини ташқи ҳолат билан боғлайди, ва тирик мавжудот миясидаги моддийлашуви сифатида топишга ҳаракат қилади. Унинг фикрича фантазия ва тасавур, улар қандай бўлишидан қатъий назар, маънавий ҳолатнинг шаклининг миянинг маълум қисми функциялари билан боғлиқ ҳолда, ташқи борлиқни ўзида акс эттиради.

Ибн Сино борлиқни билишни уч турга бўлади: ўз ўзидан маълум бўлган, зарурий, ва ақлий ҳисқилиш. Билиш, яъни келиб чиқиши ўрганилиши, мулоҳаза қилиниши, ақлий ҳис қилиш зарурияти бўлмаган ва сезгиларнинг ёрдамисиз вужудга келса, бу ақлий ҳис қилиш дейилади. Инсоннинг ўзини яшаётганлиги ҳақидаги билиши ўз ўзидан равшан бўлган билишга киради. Ташқи таъсирлар натижасида вужудга келган билиш, зарурий билиш деб аталади. Ақлий хулосаларнинг турли шакллари туфайли шакллантириладиган билиш усули, ақлий ҳисқилиш деб аталади. Бундай билиш шаклига мисол қилиб, маълум даврда вужудга келган жисмлар, вақт ўтиши билан ўзгаришини кўриш мумкин.

Ибн Сино пассив ва фаол билишни бир биридан фарқ қилиш лозимлигини таъкидлайди. Инсон сезги органларига ташқи ҳолатдаги жисмларнинг таъсири туфайли вужудга келадиган билиш, пассив билишга дейилади. Муайян вақтда, ташқи таъсирсиз вужудга келадиган билиш, фаол билиш деб аталади. Дастлаб инсон маълум даражада образлар ҳақида фикрлайди, ўйлайди ва кейинчалик уни амалиётга тадбиқ қилади. Демак мутафаккир фаол билиш деб, ижодий тасавурни тушунади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шавкат Мирзиёев. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг кўшма мажлисидаги нутқи. Тошкент, “Ўзбекистон”, 2016, б.-5.
2. Ибн Сина. Книга спасения. Перевод А.В.Сагадеева. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. –М.,1961,с.221-222.
3. Закуев А.К. Психология Ибн Сины.-Баку, 1958, с.43.
4. Рустамов И. Абу Али ибн Сино фалсафасидан лавҳалар. Рисола. – Фарғона. Водил-принт. 2012. – 60 б.
5. Rustamov I.A. Abu Ali Ibn-Sino doctrine in the context formation of harmoniously developed person. Theoretical & Applied Science. – Philadelphia, USA, №1(57). 2018. – pp. 277-280.

